

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ ШАКЛЛАНГАН АЁЛЛАР ҚОН ЗАРДОБИДАГИ ЦИТОКИНЛАР МИҚДОРИЙ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ

Абрайкулов И.Р.¹, Муротов Н.Ф.²

¹Тошкент давлат тиббиёт университети Термиз филиали, Термиз ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот бачадон бўйни саратоми (ББС) билан касалланган аёлларда иммун тизимининг ҳолатини баҳолаш мақсадида қон зардобидаги цитокинлар миқдорий ўзгаришларини аниқлашга бағишланган. Тадқиқотда 80 нафар бачадон бўйни саратоми таиҳиси қўйилган аёллар ва 20 нафар соғлом аёллар иштирок этди. IFN- γ , IL-8, IL-4 ва IL-10 цитокинларининг қон зардобидаги концентрацияси иммунофермент таҳлил (ELISA) усули ёрдамида аниқланди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, касалликнинг бошланғич босқичларида IFN- γ даражаси сезиларли даражада ошган бўлса, саратоннинг прогрессияланиши билан ушбу кўрсаткич изчил камайиб борди ва IV-босқичда соғлом аёллар кўрсаткичидан ҳам паст бўлди. Аксинча, IL-8, IL-4 ва IL-10 цитокинларининг миқдори касаллик босқичлари ошиб бориши билан барқарор равишда кўпайди. Аниқланган цитокинлар ўртасидаги дисбаланс бачадон бўйни саратоми ривожланишида тугма ва адаптив иммунитет бўғинларининг қайта тузлиниши акс эттиради. IFN- γ , IL-8, IL-4 ва IL-10 цитокинлари бачадон бўйни саратонининг клиник кечиши ва прогнозига баҳо беришда муҳим биологик ва прогностик биомаркерлар сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: бачадон бўйни саратоми, цитокинлар, IFN- γ , IL-8, IL-4, IL-10, иммунитет, биомаркер.

RESULTS OF DETERMINATION AND ASSESSMENT OF QUANTITATIVE CHANGES IN CYTOKINES IN THE SERUM OF WOMEN WITH CERVICAL CANCER

Abraikulov I.R.¹, Murotov N.F.²

¹Termez Branch of Tashkent State Medical University, Termez, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study aimed to evaluate the immune status of women with cervical cancer by assessing quantitative changes in serum cytokine levels. The study included 80 patients diagnosed with cervical cancer at different stages and 20 healthy women as a control group. Serum concentrations of IFN- γ , IL-8, IL-4, and IL-10 were determined using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results demonstrated a significant increase in IFN- γ levels at the early stages of cervical cancer, followed by a gradual decline with disease progression, reaching levels below those of healthy controls at stage IV. In contrast, IL-8, IL-4, and IL-10 levels showed a consistent increase corresponding to advancing disease stages. The observed imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines reflects alterations in innate and adaptive immune responses during cervical cancer progression. IFN- γ , IL-8, IL-4, and IL-10 may serve as valuable immunological and prognostic biomarkers for monitoring disease progression and predicting clinical outcomes in cervical cancer.

Keywords: cervical cancer, cytokines, IFN- γ , IL-8, IL-4, IL-10, immunity, biomarkers.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ ЖЕНЩИН С РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Абрайкулов И.Р.¹, Муротов Н.Ф.²

¹Термезский филиал Ташкентского государственного медицинского университета, г. Термез, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Настоящее исследование посвящено оценке состояния иммунной системы у женщин с раком шейки матки (РШМ) путем определения количественных изменений цитокинов в сыворотке крови. В исследование включены 80 пациенток с различными стадиями рака шейки матки и 20 практически здоровых женщин. Концентрации IFN- γ , IL-8, IL-4 и IL-10 в сыворотке крови определялись методом иммуноферментного анализа (ИФА). Полученные результаты показали, что на ранних стадиях заболевания уровень IFN- γ достоверно повышался, однако по мере прогрессирования опухо-

левого процесса отмечалось его постепенное снижение с достижением минимальных значений на IV стадии. В то же время концентрации IL-8, IL-4 и IL-10 характеризовались устойчивым увеличением по мере нарастания стадии заболевания. Выявленный дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных цитокинов отражает перестройку врожденного и адаптивного иммунитета при раке шейки матки. IFN- γ , IL-8, IL-4 и IL-10 могут быть рекомендованы в качестве информативных иммунологических и прогностических биомаркеров течения и исхода заболевания.

Ключевые слова: рак шейки матки, цитокины, IFN- γ , IL-8, IL-4, IL-10, иммунитет, биомаркеры.

e-mail: murotov.nurshod@bsmi.uz

Бугунги кунда организмда кечадиган ўсма ривожланиши жараёни таъсирига таъсирчан тизимлардан бири имун тизими эканлиги исботлаб берилган. Ушбу тизимнинг хужайравий ва гуморал омиллари бачадон бўйни ўсмасининг турли босқичларида ҳар хил ўзгаришларга дучор бўлади. Шу ўзгаришлар маълум бир қонуният асосида кечиб, ўсма касаллигининг кечиши, босқичдан босқичга ўтиши тўғрисида ахборот бера олади (.....).

Имун тизимининг ташки ва ички таъсиротга энг сезгир молекулалари булар цитокинлар ҳисобланади, улар ушбу жараёнларда организм биологик суоқликларида миқдорий жиҳатдан ўзгариб, патология олди ёки патологик ҳолат тўғрисида дарак беради. Цитокинлар хужайра юзасига ишлаб чиқарилади ва унинг рецепторлари билан таъсирлашади. Шу тариқа бир хужайрадан бошқа хужайрага ахборот етказилади ҳамда хужайралараро алоқа амалга оширилади, ахборотни қабул қилган хужайра кейинги, организм учун зарур бўлган реакцияларни юзага келтиради (Кузнецов А.П. ва ҳаммуал., 2015; Симбирцев А.С., 2022).

Маълумки, цитокинларга хемокинлар, интерферонлар, лимфокинлар ва ўсма некрози омили киради. Цитокинлар Т-лимфоцит, В-лимфоцит, макрофаг, семиз хужайралар, эндотериал хужайралар, фибробластлар томонидан синтез қилиниши кўрсатиб берилган (Батршина Р.И., 2022).

Аниқланишича, цитокинлар антигенга боғлиқ бўлмаган оксил омиллари бўлиб, юқумли, аутоиммун, аллергик касалликлар ташхисотида улардан фойдаланишнинг иложи йўқ, аммо улар қон зардобдаги концентрациясини аниқлаш яллиғланиш жараёнининг оғирлиги, унинг тизимли даражага ўтиши, касаллик прогнозини бериши қатори, иммунокомпетент хужайралар функционал фаолиги тўғрисида ҳам ахборот беради (Насонов Е.А., Елисеев М.С., 2016; Kang S. et al., 2019; Abouthea A. et al., 2021).

Материал ва усуллар. Бачадон бўйни саратони кузатилган 80 нафар турли ёшдаги бемор аёллар ва 20 нафар ушбу патология ташхисланмаган соғлом аёллар ўрганилди. Барча беморлар Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий амалий тиббиёт маркази Бухоро филиалида стационар шароитда даволанишган. Иммунологик тадқиқотлар Бухоро давлат тиббиёт институти микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси қошидаги ўқув-илмий бактериологик лабораторияда амалга оширилди.

Цитокин статусини ўрганиш жараёнида уларнинг нафақат яллиғланишга хос ва унга қарши функцияга эга бўлганларини, балки турли хил типлари ҳам ўрганилди. Улар қаторига интерферонлар ва интерлейкинлар кириб, интерферонлардан интерферон гамма (IFN- γ), интерлейкинлардан уларнинг 4, 8 ва 10 типлари (IL-4, IL-8, IL-10) аниқланди. Уларнинг қон зардобдаги концентрациялари улар учун мос бўлган тест-тизимлар ёрдамида иммунофермент анализ (ИФА) қўлланган ҳолда амалга оширилди.

Олинган натижаларни статистик ишлаш анъанавий вариацион статистика усуллари ёрдамида амалга оўширилди.

Олинган натижалар ва муҳокама. Соғлом шахсларда (n=10) IFN- γ нинг қон зардобдаги концентрацияси $11,67 \pm 1,01$ пг/мл бўлган ҳолатда бачадон бўйни саратони I-босқичи ташхисланган аёлларда (n=20) улар миқдори ишонарли даражада ошиши билан тавсифланди. INF- γ нинг қон зардобдаги миқдори ушбу контингентда соғлом аёлларга ($67,75 \pm 2,20$ пг/мл) нисбатан 5,81 мартага ишонарли тарзда юқори бўлди (1-расм).

Бу ҳолат INF- γ нинг ушбу патологик ҳолатда гиперпродукциясидан далолат бериб, организмда кучли антиген стимуляцияси борлигидан далолат сифатида ифодаланди. INF- γ нинг гиперпродукцияси туғма ва адаптив иммунитет фаоллашгани, вирусга қарши иммунитет ривожланганини кўрсатди. Бундай ҳолат INF- γ нинг патологик ҳолатда таъсирланиш хусусияти юқорилигидан далолат беради ва касаллик эрта ташхисотида диагностик биологик маркёр сифатида фойдаланиш учун тавсия қилинади.

Ушбу цитокиннинг миқдорий кўрсаткичини бачадон бўйни саратонининг II-босқичи ташхисланган аёллар ($n=20$) қон зардобида ўрганиш ушбу касалликнинг олдинги босқичида тафовутланди. Соғлом аёллар ($11,67\pm 1,01$ пг/мл) ва ушбу патологиянинг I-босқич и ташхисланган аёллар ($67,75\pm 2,20$ пг/мл) қон зардобида миқдорий ўзгариш 5,81 мартани ташкил этгани ҳолда, ушбу касалликнинг II-босқичида INF- γ миқдори $58,78\pm 2,32$ пг/мл миқдорида аниқланди.

Кўриниб турибдики, соғлом аёллар кўрсаткичларига нисбатан 5,04 марталик ишонарли равишдаги тафовут сақланиб қолган бўлса ҳам ($P<0,001$), ушбу патологиянинг I-босқичига нисбатан параметрнинг статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада 1,15 мартага камайгани кузатилди ($P<0,05$). Бу ҳолат ривожланиб ва кўпайиб бораётган ўсма хужайраларига нисбатан иммун тизимда ривожланиб бораётгани, иммун тизим, шу жумладан, вирусга қарши иммунитет фаоллиги пасайиб бораётгани билан изоҳланди. Ушбу иммунологик ҳолатлар INF- γ секрециясининг ҳам пасайишига олиб келгани тайин, деб ҳисобланди.

Бачадон бўйни саратонининг III-босқичи кузатилган аёлларда ($n=20$) қон зардобида INF- γ концентрацияси аниқланди ва олдинги беморлар гуруҳлари параметрларидан тамомила фаркли натижа кузатилди. Ушбу аёллар қон зардобида INF- γ миқдори олдинги 2 та асосий гуруҳ аёлларининг шу параметрдан ишонарли даражада паст бўлгани ҳолда ($P<0,05$), ҳамон соғлом аёллар шу кўрсаткичларидан юқориликча қолди.

Агар соғлом аёлларда INF- γ нинг қон зардобидаги миқдорий параметри $11,67\pm 1,01$ пг/мл бўлган бўлса, ушбу патологиянинг III-босқичи аниқланган беморларда унинг концентрацияси $32,73\pm 2,20$ пг/мл ни ташкил этди, бу эса олдинги келтирилган параметрларга нисбатан 2,80 мартага юқори деганидир ($P<0,001$). Бемор аёлларда патологиянинг III-босқичида ҳам ушбу цитокин танланган маркёр кўрсаткичларидан юқориликча қолди. Эътиборли жиҳати шуки, INF- γ миқдори касаллик прогрессиялашуви натижасида аста-секин пасайиб борди, патологиянинг III-босқичида ушбу цитокин миқдори бошланғич даврга (I-босқич) нисбатан 2,07 мартага ($P<0,001$), II-босқичга нисбатан 1,80 мартага ($P<0,001$) камайди.

Барча асосий гуруҳ параметрларининг соғломларга нисбатан параметрлар нисбати қўйидагича бўлди: 1,0 : 5,81 : 5,04 : 2,80. Бунда соғлом аёллар кўрсаткичи 1,0 га тенг, деб олиниб, қолган кўрсаткичлар унга нисбатан келтирилган. Кўриниб турибдики, INF- γ нинг қон зардобидаги миқдорининг ўзгаришлар тенденцияси ҳар учала асосий гуруҳ аёлларида бир хил бўлса ҳам, ўзгаришлар интенсивлиги камайиб борди.

Касалликнинг ривожланиб бориши шиллик қаватдаги саратонга хос бўлиб бориши, клиник симптомларнинг яққол намоён бўлиши билан қон зардобидаги INF- γ концентрацияси пасайиб борди. Бу тесқари пропорционал ҳолат аниқ прогностик аҳамиятга эга ва касаллик якуни истикболини белгилаш, унинг ривожланиб бораётганининг белгиси биомаркёр сифатида фойдаланиш мақсадида тавсия этилади. Уни касалликнинг клиник-иммунологик-морфологик мониторингида ишлатиш муҳим.

Худди шундай тадқиқотлар бачадон бўйни саратонининг IV-босқичи аниқланган аёлларда ($n=20$) ҳам ўтказилди. Ушбу беморлар қон зардобидаги INF- γ параметри кескин камайиб, соғломлар кўрсаткичларидан ҳам пасайгани аниқланди. Ушбу гуруҳга мансуб аёлларда INF- γ миқдори $6,93\pm 0,73$ пг/мл ни ташкил этди, бу эса соғлом аёллар параметрларидан ($11,67\pm 1,01$ пг/мл) 1,68 мартага ишонарли даражада паст деганидир ($P<0,001$). Шунга мос равишда бу кўрсаткич асосий гуруҳнинг бошқа аёлларида ҳам паст деганидир (I-расм).

Келтирилган I-расмдан кўриниб турибдики, ушбу патология ривожланишининг I-бошланғич босқичида вирусга қарши иммунитет бўғинларидан бири сифатида INF- γ миқдори қон зардобида ишонарли равишда ошди ($P<0,001$), аммо касаллик прогрессияланиши билан унинг концентрацияси аста-секин, аммо ишонарли тарзда камайиб борди, патологиянинг IV-босқичида бўлса ($6,93\pm 0,73$ пг/мл) бу параметр соғломлар кўрсаткичларидан ҳам 1,68 мартага ишонарли равишда камайди ($P<0,001$).

Ушбу саратон касаллигининг I-, II-, III-босқичлари аниқланган аёллардан бўлса бу параметр мос равишда 9,78, 8,48 ва 4,72 мартагача кам бўлди. Касаллик ривожланиб бориши билан INF- γ нинг камайиб бориши орасида узвий боғлиқлик борлиги аниқланди. Ушбу цитокиннинг пасайиши максимал даражага етиши касаллик прогнозининг нохуш эканлигини билдирувчи иммунологик белги сифатида талқин этилди.

Демак, INF- γ нинг қон зардобидаги концентрацияси, ундаги ўзгаришлар динамикасини бачадон бўйни ўсмаси ривожланиши, босқичдан-босқичга ўтишининг истикболини белгиловчи биологик маркёр сифатида фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Шу сабабли ушбу цитокин прогностик биомаркёр сифатида тавсия этилди.

1-расм. Бачадон бўйни саратони турли босқичлари аниқланган аёллар қон зардобидаги INF-γ нинг миқдорий параметрлари, пг/мл (ББС I, II, III, IV – бачадон бўйни саратони I-, II-, III-, IV- босқичлари).

Яллиғланишга хос бўлган, бачадон бўйни саратонининг турли босқичлари ташхисланган аёллар қон зардобида аниқланган бошқа цитокин бу IL-8 бўлди. Тадқиқот давомида олинган натижалар кўрсатишича, IL-8 нинг соғлом аёллардаги кўрсаткичи ўртача $9,0 \pm 1,11$ пг/мл ни ташкил этди. Ушбу натижа бачадон бўйни саратонининг I-бошланғич босқичи ташхисланган аёллар кўрсаткичларидан ($24,09 \pm 1,39$ пг/мл) 2,68 мартага кам бўлгани аниқланди. Демак, ушбу патологияда IL-8 нинг қон зардобидаги концентрацияси ишонарли даражада ошгани қайд этилди. IL-8 цитокиннинг ошиши яллиғланиш жараёни ривожлангани ва туғма иммунитет фаоллашганидан далолатдир. Ушбу цитокин ошиши тенденцияси, ўзгариш йўналиши INF-γ билан бир хил бўлса ҳам, аммо ўзгаришлар интенсивлиги паст бўлди. Бу эса ушбу цитокиннинг патогенетик аҳамияти нисбатан камлигидан далолатдир - саратоннинг бошланғич босқичида.

Бемор аёллар қон зардобидаги IL-8 концентрацияси бачадон бўйни саратонининг II-босқичи аниқланган аёлларда ҳам ўрганилди.

IL-8 миқдори ушбу босқичда ҳам соғломлар кўрсаткичларига қараганда ошишда давом этган – мос равишда $34,30 \pm 1,41$ пг/мл га қарши $9,0 \pm 1,11$ пг/мл ($3,81$ марталик кўпайиш, $P < 0,001$). Натижалар ишонарли даражада бўлиши билан бир қаторда касаллик босқичлари ошиб боришига тўғри пропорционал бўлганини ҳам таъкидлаш лозим. Эътиборли томони шуки, IL-8 нинг миқдори ушбу патологиянинг I-босқичи ташхисланган аёллар параметрларидан ҳам $1,42$ мартага ишонарли равишда кўпайди ($P < 0,05$).

Юқоридагига ўхшаш тадқиқотлар бачадон бўйни саратонининг III-босқичи мавжуд аёлларда ҳам ўтказилди. Ушбу патологиянинг I-II-босқичлари каби бу босқичда ҳам IL-8 нинг қон зардобидаги концентрацияси соғломлар кўрсаткичларига нисбатан ишонарли даражада ошишда давом этди ва ўртача $53,78 \pm 1,60$ пг/мл ни ташкил этди, бу соғломлар кўрсаткичларидан ($9,0 \pm 1,11$ пг/мл) $5,98$ мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада юқори деганидир ($P < 0,001$). Эътиборли жиҳат шуки, III-босқич бўйича олинган маълумотлар I- ва II-босқич бўйича олинган натижалардан ҳам ишонарли равишда кўп бўлди (6-расм), бу кўпайиш бачадон бўйни саратонининг I-босқичига нисбатан $2,23$ мартага, шу патологиянинг II-босқичига нисбатан $1,57$ мартага юқорилиги аниқланди ($P < 0,001$).

Саратон босқичлари ошиб бориши баробарида IL-8 нинг кўрсаткичлари кўпайиш тенденцияси ва йўналишига эга бўлди, аммо ўзгаришлар интенсивлиги фарқи бўлди ($P < 0,001$). Агар IL-8 нинг туғма иммунитетни таъминлаши, фагоцитоз жараёнини индуцирлашини ҳисобга олсак, ушбу цитокиннинг босқичдан-босқичга ўтиши баробарида миқдори ошишини тушунтириш мумкин, ўсма хужайралари миқдорий кўпайиши, улар тарқалишининг кўпайиши иммун жавобнинг кучайишига сабаб бўлади, бинобарин махсус бўлмаган ҳимоя омилларини кўзгата оладиган IL-8 доимо уларни стимуллаб туради.

Бачадон бўйни саратонининг IV-босқичида ҳам шундай тенденция ва ўзгаришлар йўналиши давом этди, яъни IL-8 нинг қон зардобидаги концентрацияси нафақат соғлом аёллар, балки бачадон бўйни саратонининг I-III-босқичлари мавжуд аёллар параметрларидан ҳам статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада ($P < 0,05$ - $P < 0,001$) юқори бўлди (2-расм).

2-расм. Бачадон бўйни саратони I-IV-босқичлари мавжуд аёллар қон зардобидаги IL-8 нинг қиёсий параметрлари, пг/мл

Ушбу 2-расмдан кўришиб турибдики, IL-8 нинг миқдори босқичдан-босқичга ўтиши билан ошиб борган ва патологиянинг IV-босқичида ўз максимумига етган - $75,61 \pm 1,77$ пг/мл бу эса соғлом аёлларнинг шу параметридан 8,40 мартага ишонарли равишда кўп деганидир ($P < 0,001$). Худди шундай ишонарли тафовутлар ушбу патологиянинг I-III-босқичлари аниқланган бемор аёлларда ҳам кузатилди, кўпайиш босқичлар бўйича мос равишда 3,14, 2,20 ва 1,41 мартани ташкил этди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$). Кўпайиш ҳолати антиген стимуляциясига туғма иммунитет реакцияси ошишига боғлиқ.

Ўрганилган IFN- γ ва IL-8 цитокинлари ўзгаришлар даражасини қиёсий ўрганадиган бўлсак, маълум бўладики IFN- γ нинг қон зардобидаги концентрацияси патологиянинг I-босқичида соғломлар кўрсаткичларидан ишонарли даражада кўпайди ($P < 0,001$), кейин босқичлар ошиши билан камайиб борди, IV-босқичда бўлса ўз минимумига етди (3-расм). IL-8 нинг шу биологик суюқликдаги концентрацияси бўйича бўлса шу натижанинг айнан тескарис кузатилди.

3-расм. Бачадон бўйни саратонининг I-IV-босқичлари мавжуд аёллар қон зардобидаги IFN- γ ва IL-8 цитокинлари ўзгаришлар динамикасининг қиёсий параметрлари, пг/мл

Ушбу 3-расмдан кўришиб турибдики, патологиянинг I-босқичида вирусга қарши иммунитетни кучайтирган IFN- γ нинг ошиш тенденцияси ва туғма иммунитет фаолиятини оширувчи IL-8 нинг ошиш тенденцияси бир бирига мос бўлди, аммо босқичлар ошиб борган сари ўсма хужайраларига толерантлик ошиб, вирусга қарши иммунитетни тавсифловчи IFN- γ аста-секин босқичма-босқич пасайиб бориб, патологиянинг IV-босқичида ўзининг минимумига етди, IL-8 бўйича, аксинча манзара кузатилди, босқичма-босқич унинг миқдори ошиб бориб, IV-босқичда ўзининг максимумига етди.

Вирусга қарши иммунитет адаптив иммунитет эканлигини ҳисобга олсак, организмнинг туғма ва адаптив иммунитет ўзгаришлари бачадон бўйни саратонида турлича ўзгаришига гувоҳ бўлаемиз.

Яллиғланишга хос цитокинлар билан бир қаторда яллиғланишга қарши цитокинларнинг ҳам концентрациялари ушбу патология мавжуд аёллар қон зардобида касаллик босқичларига боғлиқ ҳолда ўрганилди. Унда бугунги кунда шу гуруҳнинг энг асосий вакиллари қаторига кирувчи IL-4 ва IL-10 ларнинг концентрациялари аниқланди. Уларни миқдорий тавсифлаш алоҳида ва кейин биргаликда олиб борилди.

IL-4 ни қон зардобидаги концентрациясини ўрганиш бўйича олинган натижа кўрсатишича, унинг соғлом аёллардаги кўрсаткичи $9,73 \pm 1,33$ пг/мл ни ташкил этди. Бачадон бўйни саратонининг I-босқичи мавжуд аёлларда бўлса бу параметр $11,19 \pm 0,90$ пг/мл гача ошиб, кўрсаткич соғломлар парметридан ишонарли равишда фарқ қилмади. Гарчи кўрсаткич соғломлардан 1,15 мартага кўп аниқланган бўлса ҳам, параметр ишонарли фарқ қилмай ($P > 0,05$), улар параметрлари доирасида бўлди.

Бачадон бўйни саратонининг II-босқичи ташхисланган бемор аёлларда IL-4 концентрацияси кескин ошди ва ўртача $24,14 \pm 0,95$ пг/мл га етди, бу эса соғломлар параметрларидан 2,48 марта, I-босқич ташхисланган аёлларга нисбатан 2,16 мартага ишонарли даражада ($P < 0,001$) юқори бўлди.

IL-4 нинг ушбу контингент қон зардобида босқичлар ошиб бориши билан миқдори кучайиши кузатилди. Бу ҳолат ушбу яллиғланишга қарши бўлган цитокиннинг гуморал ва адаптив иммунитетни ҳам кучайтирганининг белгисидир. Демак, ушбу патологияда яллиғланишга қарши IL-4 цитокиннинг миқдорий ошиши гуморал ва адаптив иммунитетни кучайтириб, антителогенезни стимуллаган, бу эса иммун жавоб ошишига сабаб бўлган. Ушбу цитокиннинг ошиши яллиғланишга хос цитокинлар (IFN- γ , IL-8) даражасигача кўпаймаган бўлса ҳам, аммо ўзгаришлар тенденцияси ва йўналиши бир хил бўлди ($P < 0,05$).

Ўрганилган патологиянинг иккала босқичида IL-4 нинг концентрацияси ошиб борди, III-босқич ташхисланганларда у $35,98 \pm 1,40$ пг/мл ни ташкил этган бўлса, IV-босқич мавжуд аёлларда унинг миқдори $57,11 \pm 1,99$ пг/мл га етди. Бу соғломлар кўрсаткичларидан мос равишда 3,70 ва 5,87 мартага ишонарли даражада кўп деганидир ($P < 0,001$). Олдинги босқичларда кузатилган IL-4 нинг кўпайиш тенденцияси, йўналиши ва интенсивлиги ушбу босқичларда ҳам сақланиб қолди. Бу ҳолат яллиғланишга қарши цитокиннинг касаллик босқичлари ошиб бориши билан кўпайиши кузатилгани билан ифодаланди.

Ушбу цитокиннинг бошқа цитокинлар (IFN- γ , IL-8) параметрлари билан қиёсий ўрганиш фарқли хусусиятлар борлигини кўрсатди (4-расм).

4-расм. Бачадон бўйни саратони I-IV-босқичлари ташхисланган бемор аёллар қон зардобидаги IFN- γ , IL-8 ва IL-4 цитокинларининг қиёсий параметрлари, пг/мл

Ҳар учала цитокин ҳам соғлом аёлларда миқдори жиҳатдан бир-бирига яқин бўлган, улар орасида ишонарли фарқ аниқланмади ($P > 0,05$). Аммо, ўрганилаётган патологияда улар миқдорий жиҳатдан кўпайишни бошлади. Яллиғланишга хос цитокинлар (IFN- γ , IL-8) бўлса ($P < 0,001$), яллиғланишга қарши цитокинлар (IL-4) ушбу босқичда соғломлар кўрсаткичлари доирасида бўлди ($P > 0,05$). Касалликнинг босқичи ошиб бориши билан улар миқдорий кўпайиши давом этди, аммо ошиш интенсивлиги турлича бўлди. Цитокинлар миқдорий ўзгаришлари тенденцияси ва

интенсивлиги улар функциялари пасайиши, иммун тизим фаолияти кучайиши, ўсма хужайраларига толерантлик, вирусга қарши иммунитет ошишига боғлиқ бўлди.

Шу ўринда бошқа яллиғланишга қарши цитокин - IL-10 нинг миқдорий кўрсаткичлари ўрганилаётган патологияда унинг ривожланиш босқичларига хос аниқланди, олинган рақамли маълумотлар талқин ва таҳлил қилинди.

Аниқланишича, унинг соғлом аёллар қон зардобидаги миқдори $23,52 \pm 1,86$ пг/мл ни ташкил этди. Бачадон бўйни саратонининг I-босқичи мавжуд аёлларда IL-10 концентрацияси $30,63 \pm 1,40$ пг/мл гача ошди, бу рақамлар орасидаги тафовут 1,30 мартани ташкил этди, деганидир. Демак, касалликнинг I-босқичида IL-10 нинг ишонарли тарзда ошиш тенденцияси намоён бўлди ($P < 0,05$). Бу ҳолат касалликнинг II-босқичи аниқланган аёлларда ҳам кузатилди, уларда бу кўрсаткич $40,56 \pm 1,24$ пг/мл ни ташкил этиб, бошланғич босқичдаги каби кўпайиш тенденцияси давом этди. II-босқич параметрлари соғломларга нисбатан 1,72 мартага ишонарли даражада ошган ($P < 0,001$). Бундай кўпайиш I-босқичга нисбатан ҳам аниқланган ($P < 0,05$).

Ушбу патологиянинг III-IV-босқичларида ҳам IL-10 нинг қон зардобидаги концентрацияси кўпайишда давом этди ва олдинги босқичлардаги кўпайиш тенденциясини кўрсатди. Агар III-босқичда унинг концентрацияси $60,05 \pm 1,55$ пг/мл ни ташкил этган бўлса, IV-босқичда бу концентрация $84,57 \pm 2,03$ пг/мл гача ошди. Олинган натижалар соғломлар параметрларидан мос равишда 2,55 ва 3,60 мартага статистик жиҳатдан аҳамиятли даражада кўпайганини кўрсатди ($P < 0,001$). Бу босқичларда ҳам IL-10 нинг ошиш тенденцияси ва йўналиши олдинги босқичларга ўхшаш бўлди.

Касаллик босқичларига мос равишда ушбу кўрсаткичлар соғломлар параметрларига нисбатан ошиб борди. Эътиборлиси, кўрсаткич босқичлараро ҳам ишонарли тарзда фарқ қилди ($P < 0,05$ - $P < 0,001$).

Бачадон бўйни саратонининг I-IV-босқичлари мавжуд бемор аёллар қон зардобидаги яллиғланишга хос (IFN- γ , IL-8) ва яллиғланишга қарши (IL-4, IL-10) цитокинлар концентрацияларини аниқлаш бўйича олинган натижаларни соғломлар параметрлари билан қиёсланган ҳолда умумлаштириб 1-жадвал кўринишида тақдим этилди.

1-жадвал

Бачадон бўйни саратони турли босқичларида қон зардобиди цитокин статусини аниқлаш натижаларининг қиёсий параметрлари

Босқичлар	INF- γ , пг/мл	IL-8, пг/мл	IL-4, пг/мл	IL-10, пг/мл
Соғлом аёллар, n=10	$11,67 \pm 1,01$	$9,0 \pm 1,11$	$9,73 \pm 1,33$	$23,52 \pm 1,86$
ББС I-босқич, n=20	$67,75 \pm 2,20^* \uparrow$	$24,09 \pm 1,39^* \uparrow$	$11,19 \pm 0,90 \leftrightarrow$	$30,63 \pm 1,40^* \uparrow$
ББС II-босқич, n=20	$58,78 \pm 2,32^* \uparrow^{\wedge}$	$34,30 \pm 1,41^* \uparrow^{\wedge}$	$24,14 \pm 0,95^* \uparrow^{\wedge}$	$40,56 \pm 1,24^* \uparrow^{\wedge}$
ББС III-босқич, n=20	$32,3 \pm 2,20^* \uparrow^{\wedge}$	$53,78 \pm 1,60^* \uparrow^{\wedge}$	$35,98 \pm 1,40^* \uparrow^{\wedge}$	$60,05 \pm 1,55^* \uparrow^{\wedge}$
ББС IV-босқич, n=20	$6,93 \pm 0,73^* \downarrow^{\wedge}$	$75,61 \pm 1,77^* \uparrow^{\wedge}$	$57,11 \pm 1,99^* \uparrow^{\wedge}$	$84,57 \pm 2,03^* \uparrow^{\wedge}$

Изоҳ: * - соғломлар параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; \wedge - ББС I-босқичи параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; \uparrow , \downarrow - ўзгаришлар йўналишлари; \leftrightarrow - ишонарли фарқ мавжуд эмас.

Эътиборлиси, бачадон бўйни саратони турли босқичлари мавжуд аёллар қон зардобидаги яллиғланишни қўлловчи (INF- γ , IL-8) ва унга қарши бўлган цитокинлар (IL-4, IL-10) миқдорий ўзгаришлари турлича бўлди:

биринчидан, бачадон бўйни саратони ташхисланган аёлларда барча тўрттала цитокинда ҳам ишонарли даражадаги миқдорий ўзгариш кузатилди;

иккинчидан, улар миқдорий параметрларида дисбаланс кузатилди, INF- γ ушбу патология босқичлари ошиб бориши билан пасайган бўлса, IL-4, IL-8, IL-10 цитокинлари ишонарли равишда ошиб кетди;

учинчидан, барча цитокинлар миқдорий ўзгаришлар даражалари ушбу патология босқичларига узвий боғлиқ бўлди;

тўртинчидан, ушбу цитокинлар миқдорий ўзгаришлари тенденцияси ва йўналишлари билан биргаликда, ўзгаришлар интенсивлигида ҳам ишонарли даражадаги тафовут кузатилди;

бешинчидан, улар миқдорий ўзгаришлар даражаси организм иммун тизимидаги туғма, адаптив ва вирусга қарши иммунитет бўғинларида ўзгаришлар бўлгани, саратон касаллигига улар адекват жавоб беришгани, касаллик кечиши ва якуни прогнозини белгиловчи прогностик биомаркёрлар сифатида тавсия этиш лозимлигини кўрсатди.

Ўрганилаётган саратон касаллиги турли босқичларида (I-IV-босқичлар) аниқланган цитокинлар (INF- γ , IL-8, IL-4, IL-10) микдорий ўзгаришлар даражаси интенсивлиги бўйича қиёсий тафовутлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Бачадон бўйни саратони аниқланган аёллар қон зардобидаги цитокинларнинг соғлом аёллар параметрларига нисбати кўрсаткичлари

Цитокинлар	Бачадон бўйни саратони босқичлари			
	I-босқич, n=20	II-босқич, n=20	III-босқич, n=20	IV-босқич, n=20
INF- γ	5,81* ↑	5,04* ↑ ^	2,80* ↑ ^	-1,68* ↓ ^
IL-8	2,68* ↑	3,81* ↑ ^	5,98* ↑ ^	8,40* ↑ ^
IL-4	1,15 ↔	2,48* ↑ ^	3,70* ↑ ^	5,87* ↑ ^
IL-10	1,30* ↑	1,72* ↑ ^	2,55* ↑ ^	3,60* ↑ ^

Изоҳ: * - соғломлар параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ^ - ББС I-босқичи параметрларига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари; ↔ - ишонарли фарқ мавжуд эмас.

Ушбу 2-жадвалдаги рақамли маълумотлар цитокин статусидаги микдорий ўзгаришларнинг хилма хиллигини кўрсатди.

Хулосалар.

1. Бачадон бўйни саратони I-босқичи ташхисланган аёллар қон зардобида INF- γ концентрацияси соғлом аёллар шу параметрларидан 5,81 марта, II-босқичда 5,04 мартага юқори бўлди, ошиш тенденцияси I-босқич билан бир хил бўлса ҳам, аммо ўзгаришлар интенсивлиги 1,15 мартага паст бўлди. INF- γ нинг микдорий ошиши туғма, адаптив, вирусга қарши иммунитет ривожланганидан далолат берди.

2. Бачадон бўйни саратони III-босқичида INF- γ концентрацияси соғломлар параметрларига нисбатан 2,80 мартага юқори бўлди, аммо I-II-босқичлар ташхисланган аёлларга нисбатан мос равишда 2,07 ва 1,80 мартага камайди. IV-босқичда пасайиш давом этиб, соғлом аёллар параметрларидан ҳам 1,68 мартага ишонарли даражада паст бўлди. INF- γ клиник-иммунологик мониторинг учун биомаркёр сифатида тавсия этилди. INF- γ нинг қон зардобидаги концентрацияси, ундаги ўзгаришлар динамикасини бачадон бўйни ўсмаси ривожланиши, босқичдан-босқичга ўтишининг истикболини белгиловчи прогностик биомаркёр сифатида тавсия этилди.

3. Ушбу патология I-II-босқичлари мавжуд аёллар қон зардобидаги IL-8 хемокини мос равишда 2,68 ва 3,81 мартага соғлом аёллар шу параметрдан юқори бўлди, бу ҳолат туғма иммунитет фаоллиги ошиб бораётгандан далолат. Касаллик III-босқичда 5,98 марта, IV-босқичда 8,40 мартага ишонарли тарзда юқори бўлгани кузатилди. IL-8 нинг босқичлар ошиб бориши билан микдорий кўпайиши унинг функциясига боғлиқлиги кўрсатиб берилди.

4. Қон зардобидаги IL-4 концентрацияси бу патологиянинг I-босқичи мавжуд аёлларда соғлом аёлларга нисбатан 1,15 марта, II-босқичда 2,16 марта, III-IV-босқичида мос равишда 3,70 ва 5,87 мартага ишонарли равишда юқори бўлди. Бу гуморал ва адаптив иммунитет, антителогенезнинг кучайишига имконият яратди, бемор аёлда IL-4 нинг стабил равишда юқори бўлиши нохуш прогностик биомаркёр сифатида фойдаланиш имконини берди.

5. Бачадон бўйни саратони I-босқичида IL-10 концентрацияси назоратга нисбатан 1,30 марта, II-босқичда соғломларга нисбатан 1,72 мартага ишонарли даражада ошди. Бундай кўпайиш I-босқичга нисбатан ҳам аниқланди. Бачадон бўйни саратони III-IV-босқичлари мавжуд аёллар қон зардобидаги IL-10 концентрацияси I-II-босқичлар каби ошиб борди, III-босқичда соғломларга нисбатан 2,55 марта, IV-босқичда 3,60 мартага ишонарли даражада юқори бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

- Симбирцев А.С. Цитокины: биологические функции и роль в иммунопатологии. – СПб.: Фолиант, 2022. – 256 с.
- Кузнецов А.П., Гусев Е.Ю., Иванова Т.А. Цитокиновый статус при онкологических заболеваниях // Иммунология. – 2015. – Т. 36, № 4. – С. 201–207.
- Батыршина Р.И. Роль цитокинов в регуляции врожденного и адаптивного иммунитета // Казанский медицинский журнал. – 2022. – Т. 103, № 2. – С. 187–193.
- Насонов Е.А., Елисеев М.С. Цитокины и воспаление: клинико-иммунологические аспекты. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 304 с.
- Kang S., Tanaka T., Narazaki M., Kishimoto T. Targeting interleukin-6 signaling in clinic // Immunity. – 2019. – Vol. 50, No. 4. – P. 1007–1023.

6. Abourrea A., Touhami H., Bennani B. Cytokine imbalance and cancer progression // *Journal of Inflammation Research*. – 2021. – Vol. 14. – P. 2561–2574.
7. Balkwill F. Tumour necrosis factor and cancer // *Nature Reviews Cancer*. – 2009. – Vol. 9. – P. 361–371.
8. Mantovani A., Allavena P., Sica A., Balkwill F. Cancer-related inflammation // *Nature*. – 2008. – Vol. 454. – P. 436–444.
9. Grivennikov S.I., Greten F.R., Karin M. Immunity, inflammation, and cancer // *Cell*. – 2010. – Vol. 140. – P. 883–899.
10. Wang X., Lin Y. Tumor necrosis factor and cancer: buddies or foes? // *Acta Pharmacologica Sinica*. – 2008. – Vol. 29. – P. 1275–1288.
11. Curiel T.J. Regulatory T cells and cytokines in cancer immunity // *Clinical Cancer Research*. – 2007. – Vol. 13. – P. 170–178.
12. Whiteside T.L. The role of cytokines in cancer immunology // *Oncogene*. – 2008. – Vol. 27. – P. 5904–5916.
13. Zamarron B.F., Chen W. Dual roles of immune cells and cytokines in cancer // *Journal of Clinical Investigation*. – 2011. – Vol. 121. – P. 448–454.
14. Schreiber R.D., Old L.J., Smyth M.J. Cancer immunoediting: integrating immunity's roles in cancer suppression and promotion // *Science*. – 2011. – Vol. 331. – P. 1565–1570.
15. World Health Organization. *Cervical cancer: immunological aspects and disease progression*. – Geneva: WHO Press, 2023. – 148 p.

Иқтибос учун: Абрайкулов И.Р., Муротов Н.Ф. Бачадон бўйни саратони шаклланган аёллар қон зардобдаги цитокинлар миқдорий ўзгаришларини аниқлаш ва баҳолаш натижалари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 1130–1138. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934127>